

UNIVERSITY OF
EASTERN FINLAND

1 (26)

Kirjasto

Itä-Suomen yliopisto

Hankeraportti

31.01.2022

DATATUEN KEHITTÄMINEN OSANA TUTKIMUKSEN TUKEA

Hankkeen kesto: 1.2.2021– 31.1.2022

Anne Karhapää, Niina Nurmi, Manna Satama

Sisällys

1. Johdanto	3
1.1. Tarvitaan lisää tukea, monipuolista asiantuntemusta ja vahvaa koordinaatiota	3
1.2. Hankkeen ohjausryhmä	5
1.3. Hankkeen henkilöstö ja työskentelyn arki	6
2. Sisällöllinen toiminta hankkeen aikana: selvitystä ja palvelujen määrittelyä	8
2.1. Verkostot	8
2.2. Haastattelut ja keskustelut	10
2.3. Työpajat	12
2.4. Viestintä	13
3. Tulokset ja jatkotoimenpiteet	14
3.1. Selvitys UEFin datatuen palveluista ja resursseista ja datatuen kehittämisen tiekartta	14
3.2. Datatuen yhden luukun palvelu ja palvelumuotoilu	17
3.3. Pilotointi	21
3.4. Datanhallinnan asiantuntijuus ja ammattilaisuus	24

Liitteet

Liite 1: Hankesuunnitelma (24.8.2020)

Liite 2: Dekaanitapaamiset_kooste 2022-01-31

Liite 3: KirjastoTipaVastuunjako_v3 2022-01-31

Liite 4: Selvitys UEFin datatuen palveluista 2022-01-31

Liite 5: Kooste datatuen hankkeen blogikirjoituksista 2022-01-31

1. Johdanto

Johdantoluvussa kerrotaan hankkeen tausta, järjestäytyminen ja toiminnan arki. Tämä vastaa hankesuunnitelmassa tehtäväkokonaisuutta "...tarkennetun projektisuunnitelman laatiminen ja projektin organisointi hankkeen alussa." Johdannon alkuun on nostettu hankkeen keskeiset tulokset ja suositukset, mihin suuntaan Itä-Suomen yliopiston (jatkossa UEF) tutkimusaineistojen tukipalvelua tulisi kehittää.

1.1. Tarvitaan lisää tukea, monipuolista asiantuntemusta ja vahvaa koordinaatiota

Suunnitelman mukaan hankkeen päätavoitteena oli "kehittää toimiva palvelu, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijaverkosto datatukeen, joka toimii osana tutkimuksen tukea" (liite 1).

Tutkimusaineistojen hallinnan tuen ja asiantuntemuksen tarve on lisääntynyt viime vuosina selvästi ja lisääntyy yhä. UEFissa nämä tukipalvelut ovat olleet hajallaan eri yksiköissä (kirjasto, IT, laki, asiakirjahallinto), eikä keskitettyä tietoa kaikesta UEFilla olevasta tuesta ole. Tukipalvelujen puutteet tunnistettiin jo muutama vuosi ennen hankkeen alkua, ja syksyllä 2020 kirjasto teki hanke-ehdotuksen datatuen kehittämiseen osana tutkimuksen tukea. Rahoitusta saatiin 12 kuukaudeksi (1.2.2021–31.1.2022). Hankkeessa tehtiin laajaa selvitystä ja työstettiin palvelumuotoilun keinoin olemassa olevaa moniammatillista työskentelyä asiakaslähtöisesti. Hankkeelle myönnettiin jatkorahoitus 11 kuukauden ajaksi (1.2.–31.12.2022, 1 htv), jolloin palvelu lanseerataan erityisesti uuden verkkosivuston ja palvelunhallintajärjestelmän käyttöönoton avulla.

Hankkeeseen palkattiin määräaikaisesti kaksi projektisuunnittelijaa (FT). Projektisuunnittelijat Niina Nurmi ja Manna Satama aloittivat 1.2.2021 (Satama työskenteli helmikuun 40 %:n työajalla). Molemmat työskentelivät Joensuun kampuksella. Projektin sisällöllisenä vetäjänä (oto) on toiminut Anne Karhapää (tietoasiantuntija, kirjasto).

Kirjasto on ollut keskeinen tekijä koko hankkeessa ja tutkimusaineistohallinnan tukipalveluissa ylipäätään. Kirjastolla on tutkimuksen tukipalveluissa perinteisesti vahva rooli ja asiantuntemus julkaisuihin liittyvissä asioissa, kuten tiedonhaussa ja avoimessa julkaisemisessa. Näiden rinnalle on vähitellen tuotettu tutkimusaineistojen hallinnan tukipalveluita (neuvonta, koulutus), jotka pyrkivät vastaamaan tutkijoiden kasvaneisiin aineistohallinnan tukitarpeisiin.

Tutkimusaineistohallintaan tarvitaan tukea tutkimuksen koko elinkaarelle: aineistojen käsittelyyn, kuvailuun, säilyttämiseen, jakamiseen ja julkaisemiseen tutkimuksen eri vaiheissa. Tämä edellyttää hyvin monipuolista osaamista aineistoista ja tutkimusalasta riippuen. Tietosuojaan, tietoturvalliseen säilyttämiseen ja datan jakamiseen täytyy kiinnittää erityistä huomioita, kun käsitellään esimerkiksi salassapidettäviä tietoja. Tutkimusdataan ja sen hallintaan liittyvien ammattien ja asiantuntijuuksien määrittelykään ei ole vielä vakiintunut. Joillain tutkimusaloilla data-ammattilaisia on työllistetty jo vuosikymmeniä, joillain ei edes tunnisteta sellaisten tarvetta. Ammattinimikkeitä ja työtehtävien osaamissisältöjä on runsaasti. Tutkimusdatanhallintaan liittyvä tukityö ei välttämättä käy ilmi työnimikkeestä, tai niitä ei ole erotella muista työtehtävistä, jolloin osaa yliopiston datanhallinnan resursseista ja asiantuntemuksesta on vaikea kartoittaa.

Tutkimusalat ja aineistot ovat moninaisia, ja näihin liittyvää asiantuntemusta on eri puolilla yliopistoa. Siksi tutkimusaineistohallinnan kysymysten ratkaisemiseen tarvitaan verkostomaista työskentelyä, jolloin koordinoiva työ ja verkoston ylläpitäminen ovat välttämättömiä. Hyvin ja suunnitelmallisesti toteutettava koordinaatio edellyttää, että on ymmärrys tutkimusaineistojen hallinnasta kokonaisuutena ja että siihen on varattu riittävästi resursseja. Tällöin tieteenala- ja aineistokohtainen osaaminen voidaan linkittää koko UEFin kattavaan tutkimusaineistojen tukipalveluverkostoon, mikä puolestaan antaa tutkijoille tarpeellisen tuen toteuttaa hyvää tutkimusaineistojen hallintaa ja organisaatio pystyy noudattamaan kansallisia avoimen tieteen linjauksia. Tämä parantaa myös tutkimuksen laatua ja riskinhallintaa.

Kirjaston ja sen asiantuntijoiden rooli tutkimusaineistojen tuessa ja tukipalveluiden koordinaatiossa on luonteva. Kirjasto palvelee kaikkia yliopistolaisia opiskelijoista ja tutkijoista

opettajiin ja hallintohenkilöstöön. Kirjaston henkilöstöllä on vankkaa asiantuntemusta yhdistettynä asiakaspalvelutaitoon ja kykyyn toimia tulkkina eri asiakas- ja asiantuntijaryhmien välillä. Kirjastolla on myös vakiintunut rooli yleisellä tasolla avoimen tieteen koordinaatiossa UEFissa.

Aineistonhallinnan asiantuntijoilta vaaditaan lisääntyvässä määrin sekä laaja-alaista osaamista että aikaa perehtyä uusien asiakasryhmien ja monitieteellisten tutkimushankkeiden aineistonhallinnan kysymyksiin. Kirjaston asiantuntijatyössä tutkimusaineistojen tuki ja tuen koordinaatio tarkoittavat myös uudenlaisen asiantuntemuksen kartuttamista. Teema on kansallisesti ja kansainvälisesti tällä hetkellä selkeästi noussut esiin, kun pohditaan, millaista osaamista ja millaisia tukipalveluja tutkimusorganisaatiot konkreettisesti tarjoavat. UEFin datatuen kehittämishanke on osoittanut hyvin järjestetyn ja resursoidun tukipalvelun ja sen koordinoinnin välttämättömyyden.

1.2. Hankkeen ohjausryhmä

Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, jonka säännölliset kokoontumiset ovat jaksottaneet hankkeen etenemistä. Ohjausryhmään ovat kuuluneet (aakkosjärjestyksessä) Holmavuo Marko (digijohtaja), Koistinen Arto (tutkimusinfrastruktuurijohtaja), Muhonen Ari (kirjastonjohtaja 4.8.2021 alkaen), Mönkkönen Toni (IT-päällikkö), Rintamäki Katri (palvelupäällikkö, kirjasto & ohjausryhmän pj), Rosti Tomi (tietoasiantuntija, kirjasto), Saarti Jarmo (kirjastonjohtaja 3.8.2021 asti). Kokouksiin ovat osallistuneet projektinvetäjä ja projektisuunnittelijat, jotka ovat toimineet kokousten sihteereinä. Ohjausryhmän kokousten puheenjohtajaksi sovittiin Katri Rintamäki 15.3.2021 pidetyssä kokouksessa. Ohjausryhmä on kokoontunut kerran kuussa (heinäkuuta ja joulukuuta lukuun ottamatta), yhteensä 10 kertaa.

Ohjausryhmän kokouksista on laadittu viikkoa ennen tapaamista asialista. Asialista on kokouksen jälkeen laajennettu hankkeen Teams-alueella säilytettäväksi muistioksi, johon projektisuunnittelijat ovat kirjanneet kokouksissa mainittuja ja sovittuja asioita. Muistio on jaettu kaikille ohjausryhmän jäsenille kokouksen jälkeen. Ohjausryhmän kokouksia on pidetty vuoden

2021 aikana 22.2., 15.3., 7.4., 3.5., 1.6., 30.8., 27.9., 25.10. ja 23.11. sekä 17.1.2022.

Jatkohankkeen ajan (1.2.–31.12.2022) ohjausryhmän kokoonpano pysyy ennallaan ja kokoukset pidetään pääsääntöisesti kahden kuukauden välein.

Helmikuun kokous oli hankkeen aloituspalaveri, jossa kartoitettiin hankkeen alkua ja sovittiin käytännön järjestelyistä. Kevään muissa kokouksissa keskusteltiin etenkin palveluiden priorisoinnista, palvelun minimitehtävien määrittelystä, palvelulupauksesta, infrastruktuuriohjelman ja datatuen yhtymäkohdista, tiedekunnissa olevan osaamisen roolista datatuen verkostossa, viestinnästä sekä data-asiantuntijoiden koulutuksen tärkeydestä.

Kesäkuun kokouksessa olivat läsnä kutsuttuna rehtori Jukka Mönkkönen ja tulevana ohjausryhmän jäsenenä Ari Muhonen (4.8.2021 alkaen). Kokouksessa esiteltiin datatuen toimintaa, kehittämistä ja lisäresurssitarpeita sekä keskusteltiin laajemminkin datatuen, avoimen tieteen ja infrastruktuuriohjelman yhteisistä kysymyksistä.

Syksyn kokouksissa palattiin terävämmällä kärjellä palvelulupaukseen eli niihin yhteisen palvelun sisältöihin ja resursseihin, joihin datatukea tuottavat yksiköt voivat sitoutua. Kokouksissa esiteltiin datatuen tiekartta selventämään UEFin kannalta akuuteimmat datatuen palvelutavoitteet, palvelumuotoilukoulutuksen antia sekä tutkijoiden ja tiedekuntien kanssa käytyä keskustelua, mikä nivoutuu luontevasti infratyöryhmän työhön. Loppuvuoden kokouksissa pohjustettiin jo osaltaan hankkeen jatkoa, jossa päästään pilotoimaan uudistuvaa palvelua (ml. uusi palvelunhallinta- eli tikettijärjestelmä, verkkosivut).

1.3. Hankkeen henkilöstö ja työskentelyn arki

Hankkeen käytännön työn ydinryhmässä on kolme henkilöä: sisällöllisenä vastuuhenkilönä Anne Karhapää ja projektisuunnittelijoina Niina Nurmi ja Manna Satama. Suunnittelijat ovat pitäneet useamman kerran viikossa (etä)palavereita, joissa on keskusteltu työn alla olevista teemoista, suunniteltu tulevia tehtäviä, työstetty yhdessä dokumentteja ja sovittu työnjaosta.

Hankepalavereja on pidetty kerran viikossa. Tarpeen mukaan niihin ovat osallistunut myös Katri

Rintamäki ja Tomi Rosti. Hankkeen viikkopalavereissa käsiteltävistä aiheista on pidetty muistiota hankkeen Teams-kanavalla.

Hankkeen pääasiallinen työskentelyalusta on ollut Tutkimusaineistojen tuen verkoston Teams-ryhmän Datatuen kehittämishanke-kanava, jossa ovat kaikki keskeiset asiakirjat: hanke-esittelyt, valmiit asiakirjat ja suurin osa työn alla olevista asiakirjoista, blogitekstit ja kokousmuistiot. Joitain asiakirjoja on työstetty jaettuina suunnittelijoiden omilla One Drive -asemilla (esim. haastattelut, joissa on henkilötietoja). Hankkeen Teams-työtilassa keskitetysti jaetut asiakirjat ovat saatavilla kaikille hankkeessa tavalla tai toisella mukana oleville henkilöille. Tämä on tärkeä seikka erityisesti tämän kaltaisessa, suhteellisen lyhyessä kehittämishankkeessa uusine työntekijöineen (ml. kirjaston johtajan vaihtuminen). Hankkeen keskeiset asiakirjalliset tuotokset ovat tämän raportin liitteinä. Datatuen kehittämishankkeen Teams-kanava on käytössä vähintään vuoden 2022, jolloin päätetään sen sisältämien tiedostojen säilyttämisestä tarkemmin.

Anne Karhapään lisäksi kirjaston tutkimusaineiston tuen parissa työskentelevät muut henkilöt ovat myös osallistuneet hankkeeseen omien työtehtävien mukaisesti. Tomi Rosti on laatinut selvityksen tutkimuksen IT-palveluista ja rajapinnoista (ks. luku 3.1. ja liite 3 KirjastoTippaVastuunjako_v3) sekä ollut keskeisesti mukana uuden palvelunhallinta- eli tikettijärjestelmän keskustelussa.

Hankkeen suunnittelijat ovat tehneet selvitystyötä UEF:n datatuen palveluiden ja datanhallinnan koulutuksen nykytilasta ja -tarjonnasta: mitä nykyisillä resursseilla on pystytty kattamaan ja mille datanhallinnan osa-alueille on puolestaan jäänyt katveita ja puutteita. Tavoitteena oli määrittää yliopiston tutkimusdatan hallintaan ja avaamiseen liittyviä palveluita ja hahmottaa palveluntuottamiseen vaadittavia resursseja. Selvitystä varten suunnittelijat tutustuivat UEF:n lukuisiin tutkimusaineistojen hallintaan linkittyviin palvelukanaviin, perehtyivät UEF:n henkilöstötilastoihin, tekivät eri kohderyhmien haastatteluja sekä toteuttivat työpajoja (ks. luku 2). Suunnittelijat ovat olleet mukana kirjaston tutkimuksen tuen toiminnassa tarkkailemalla, osallistumalla keskusteluun ja myös toteuttamalla uutta toimintaa (esim. ohjaajille suunnattu työpaja). Tietoa ja ymmärrystä on kerätty myös osallistumalla tutkimusaineistojen hallintaa eri

näkökulmista käsitteleviin koulutuksiin, keskusteluihin ja seminaareihin sekä perehtymällä tutkimuskirjallisuuteen ja muiden tutkimuslaitosten datatuen ratkaisuihin Suomessa ja ulkomailla.

2. Sisällöllinen toiminta hankkeen aikana: selvitystä ja palvelujen määrittelyä

Luvussa kerrotaan hankkeen sisällöllisestä toiminnasta, jossa keskityttiin datatuen palveluiden selvittämiseen ja määrittelyyn. Luku on jaettu toimintatapojen mukaisesti. Se vastaa erityisesti hankesuunnitelman seuraaviin kohtiin:

- “...määritellä UEFin tutkimusdataan, sen hallintaan ja avaamiseen liittyvät palvelut, niiden tarvitsemat resurssit (henkilö, laite ja ohjelmistot) ja järjestämis- ja toteuttamistapa. Tarkastelussa ylitetään organisaation yksikkörajat ja huomioidaan tieteenalakohtaiset ja aineistokohtaiset erityistarpeet aineistonhallinnassa ja selvitetään, miten näihin voidaan vastata.”
- “...tarkastellaan myös keskistettyjen yksiköiden tuottamia datatukeen liittyviä keskeisiä toimintoja ja palveluita sekä tehdään tarpeelliset toimenpiteet, jotta palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.”
- “...kouluttaa ja tiedottaa erityisesti tiedekuntien toimijoita.”

2.1. Verkostot

Tutkimusaineistojen tuen verkosto toimii datatuen palvelun taustalla. Verkosto on toiminut jo ennen datatuen kehittämishanketta ja jatkaa toimintaansa myös hankkeen päätyttyä. Verkostoon kuuluu edustajia kirjastosta, tutkimus-, tietotekniikka- ja tutkimuspalveluista sekä tiedekunnista. Sen kokoonpano muuttuu ajoittain ja jäsenistössä on vaihtuvuutta, mikä alleviivaa datatuen koordinaation merkitystä. Tutkimusaineistojen tuen verkoston voidaan katsoa jakautuvan ydintoimijoihin ja laajempaan verkostoon, joiden kokoontumista määrittää esimerkiksi tapaamisissa käsiteltävät asiat (ks. kuva 1).

Kuva 1: Hankkeen palvelumuotoilukoulutuksen aikana tuotettu visuaalinen kuvaus datatuen ydintoimijoista ja laajemmasta toimijoiden verkostosta.

Hankkeen aikana verkosto kokoontui kahdeksan kertaa. Asialistat ja muistiot ovat kaikkien verkostolaisten käytössä Tutkimusaineistojen tuen verkoston Teams-ryhmässä (kanava: Yleinen). Verkoston tapaamisissa on työstetty yhden luukun palvelun järjestämistä sisäisten prosessien kannalta, aineistohallinnan yleisen tiedon sisältöä, tiedon jakamista, kouluttautumista ja aineistohallintaa ohjaavien tarkistuslistojen tekemistä. Keskustelua alusti joku verkoston toimijoista oman työnsä näkökulmasta ja asiasisällöistä käsin. Toukokuun tapaaminen toteutettiin työpajana, jonka suunnittelussa hyödynnettiin vuotta aikaisemmin järjestetyn työpajan herättämiä kysymyksiä ja huomioita. Kevään 2021 työpajassa pohdittiin palvelussa olevia puutteita ja yhteisen toiminnan kehittymisen kannalta keskeisiä asioita, kuten datatuen toimijoiden ns. yleistiedon asiasisältöjä ja toimintaprosessia. Kooste työpajasta on verkoston jaetulla Teams-kanavalla. Alkusyksystä käytiin ns. täsmäkeskusteluja, joissa pyrittiin kristallisoimaan yksiköittäin tehtäviä, asiantuntijuutta ja resursseja datatuen toiminnassa. Verkoston jäsenet osallistuivat syksyllä myös palvelumuotoilukoulutukseen mahdollisuuksien mukaan.

UEFin sisällä on muitakin tärkeitä verkostoja, joiden toimintaan ja kehittämiseen on hankkeen aikana osallistuttu. Tutkimusaineistojen tukipalvelut ovat osa kirjaston tutkimuksen tuen tiimiä, johon tutkimusaineistojen lisäksi kuuluvat mm. tiedonhaun, julkaisemisen, metriikan ja tutkijan näkyvyyden tukipalvelut. Hankkeen suunnittelijat osallistuivat tiimipalaveriin tarpeen mukaan ja olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa OA-viikon toimintaa.

UEFin infrastruktuuriohjelmassa (2021–2024) käynnistyi infrakoordinaattorien toimintaa loppuvuodesta 2021. Tätä verkostoyhteistyötä alettiin pohjustaa syksyllä 2021, ja sitä tullaan kehittämään erityisesti hankkeen jatkokaudella. Tavoitteena on, että infrakoordinaattorit tai heidän keskuudestaan nimetyt edustajat voisivat osallistua datatuen laajemman verkostoon toimintaan.

Kansallisesti hankkeessa on osallistuttu aktiivisesti avoimen tieteen koordinaatiotyöhön ja työryhmien toimintaan.

2.2. Haastattelut ja keskustelut

Haastattelujen tavoitteena on ollut selventää projektisuunnittelijoille yliopiston datatuen nykytilaa ja tarpeita sekä kartoittaa mahdollisuuksia toteuttaa moniammatillisen datatuen verkoston tulevaa toimintaa. Haastatteluja on kutsuttu alku- tai perehtymishaastatteluiksi. Haastattelumuistiot on tallennettu suunnittelijoiden henkilökohtaiseen (keskenään jaettuun) One Drive -kansioon.

Haastattelut ovat olleet etätapaamisia. Ensimmäiset haastateltavat valittiin UEFIn datatuen verkoston toimijoista. Näistä haastatteluista poiki ideoita muista haastateltavista. Lähes kaikki haastateltaviksi pyydetyt muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suostuivat haastateltaviksi, ja haastattelut olivat hyvin antoisia.

Kesäkuun loppuun mennessä haastattelutapaamisia on ollut 18 UEFIn sisäisesti ja kolme muusta organisaatiosta. Haastatteluissa on tavoitettu yhteensä 25 henkilöä seuraavasti:

- Kirjasto (Opetus- ja tietopalvelut): 3
- YPA (Yleishallinto- ja lakipalvelut, sis. asiakirjahallinta ja tietosuojat): 5
- YPA (Kehittämispalvelut, sis. viestintä, rahoitus, toiminnanohjaus ja laatu): 3
- YPA (Opintopalvelut): 1
- TDK TT: 2
- TDK Filo (hum): 3
- TDK YhKa (oik): 2
- TDK LuMet (datatiede): 1
- TiPa: 2
- Muut (Oulun yliopisto): 3

Syyskuussa 2021 haastateltiin kirjaston tietoasiantuntijoita kirjaston sisäistä työnjakoa silmällä pitäen. Suurella osalla opetus- ja tietopalveluiden (OPTI) tietoasiantuntijoista toimenkuvaan on sisällytetty maininta omien tieteenalojen tutkimusdataista. Haastatteluissa pyrittiin tarkentamaan, näkyykö tutkimusdata jollain tavalla tietoasiantuntijoiden arkisessa työssä ja miten he ylipäätään näkevät tutkimusdata-asiat osana työnkuvaansa. Kooste OPTIn tietoasiantuntijoiden haastatteluiden keskeisistä havainnoista on hyödynnettävissä esim. kirjaston tietoasiantuntijoiden työtehtävien määrittelyssä.

Lokakuu-marraskuussa 2021 hankkeen fokuksessa olivat data-asiantuntijuus, tiedekuntien datanhallinnan tarpeet sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen rajapinnat. Tässä yhteydessä hankkeessa pidettiin epäviralliset keskustelut Filon, YhKan, LuMetin ja Terveystieteiden dekaanien kanssa koskien tiedekuntien datanhallinnan tarpeita sekä tutkimusinfrojen kehittämistyötä. Näihin etätapaamisiin osallistui projektisuunnittelijoiden lisäksi varadekaaneita osasta tiedekuntia, tutkimusinfrajohtaja, tutkimusinfrakoordinaattoreita sekä datatiimin jäseniä tieteenalakohtaisesti. Tiivistettynä voidaan todeta, että yleisen, kirjaston koordinoiman datatuen palveluista ei välttämättä tunneta hyvin ja että päivittyvää tietoa ei aina ole helppo löytää. Kirjaston asiantuntemus nähtiin vahvana erityisesti yleistiedossa ja kokonaisuuden hallitsijana samalla kun tunnistettiin aineisto- ja tieteenalakohtaisen asiantuntemuksen tärkeys. Kaikissa tapaamisissa kävi vahvasti ilmi tahto tehdä yhteistyötä levein

hartioin, jotta vältettäisiin hajallaan olevan tieto ja päällekkäinen tekeminen. Keskusteluiden kooste toimitettiin kaikille tapaamisiin kutsutuille ja on tämän raportin liitteenä 2.

2.3. Työpajat

Hankkeessa järjestettiin kaksi työpajaa. Kevään työpaja (20.5.2021) oli suunnattu datatuen verkoston toimijoille (ks. yllä luku 2.1.). Syksyn työpaja (27.10.2021) oli suunnattu tutkijoille. Se pidettiin kirjaston OA-viikon ohjelman yhteydessä otsikolla ”Tutkijoiden dataosaaminen ja -tarpeet esiin: työpaja tutkijoille”. Työpajan keskeisenä tavoitteena oli koota tutkijoiden näkemystä ja asiantuntemusta tutkimusaineistojen hallinnasta. Työpajaan osallistui 14 henkilöä kaikista tiedekunnista; ilmoittautuneita oli 24. Työskentelyssä hyödynnettiin palvelumuotoilukoulutuksessa tuotettua visuaalista datatuen palvelutarjontaa, mikä auttoi konkretisoimaan tutkijoiden tukitarpeita ja -toiveita sekä edistämään uudistuvan palvelun muotoilua. Tutkijat peräänkuuluttivat tukea sekä yleisiin aineistonhallinnan taitoihin että aineisto- ja tieteenalakohtaisiin erityisvaatimuksiin. Koulutus ja ohjeet koettiin keskeisiksi ja entistä tärkeämmiksi. Työpajassa pohdittiin myös tutkijan meritoitumista, työajan kohdentamista datanhallintaan, hyvien käytänteiden jakamista sekä vertaistuen merkitystä. Työpajan kooste suomeksi ja englanniksi lähetettiin kaikille työpajaan ilmoittautuneille, ja sen antia on kuvattu kirjaston blogissa.

Hankkeen suunnittelijat olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kirjaston tutkimuksen tuen järjestämää, UEFin opettajille ja ohjaajille suunnattua työpajaa ”Miten tukea opiskelijaa aineistonhallinnan suunnittelussa” (2.6. ja 9.6.2021). Sen tavoitteena oli kartoittaa, millaisia toiveita, tarpeita ja hyviä käytänteitä eri laitoksilla ja oppiaineissa on opiskelijoiden tukemiseen aineistonhallinnan opettamisessa ja sen eri aihepiireissä. Työpajan antia on kuvattu kirjaston blogissa.

2.4. Viestintä

Hankkeen suunnittelijat ovat kirjoittaneet hanketta ja sen tuotoksia esitteleviä blogitekstejä kirjaston blogiin. Bloggeja on mainostettu Yammerissa (UEF Kirjasto, Kirjasto: henkilökunta, openUEF) ja sosiaalisessa mediassa. Alle luetelluista neljästä blogijulkaisusta on tämän raportin liitteenä niiden suomenkieliset tekstit (liite 5).

- Datatuen projektisuunnittelijoiden terveiset julkaistiin 31.3.2021. Siinä esiteltiin suunnittelijat ja kerrottiin hankkeen tavoitteista ja ensimmäisten kahden kuukauden toiminnasta.
- Datatuen kehittämishanke kesän kynnyksellä julkaistiin 16.6.2021. Siinä kerrottiin hankkeen etenemisestä ja valotettiin syksyn suunnitelmia.
- Tutkimusaineistojen asiantuntijoiden monet kasvot julkaistiin 20.9.2021. Blogitekstissä käsiteltiin erilaisia datanhallinnan asiantuntijuuksia, ja se toimi alustuksena 27.10.2021 järjestettyyn tutkijoille suunnattuun työpajaan ”Tutkijoiden dataosaaminen ja -tarpeet esiin: työpaja tutkijoille”, joka oli osa kirjaston OA-viikkojen ohjelmaa.
- Tutkijoiden viesti: Lisää tukea, osaamista ja suunnitelmallisuutta tutkimusdatan hallintaan! julkaistiin 29.11.2021. Blogiteksti tiivistä tutkijoille 27.10.2021 suunnatun työpajan antia yleisellä tasolla.

Näiden lisäksi vuonna 2022 julkaistaan blogiteksti, jossa käsitellään datatuen yhden luokun kehittämistä palvelumuotoilua hyödyntäen. Sen taustana on hankkeessa alkuvuonna 2022 kirjoitettava artikkeli palvelumuotoiluprosessista.

Hankkeen suunnittelijat osallistuivat myös blogitekstin kirjoittamiseen, jossa aiheena oli UEFin opettajille ja ohjaajille suunnattu työpaja ”Miten tukea opiskelijaa aineistonhallinnan suunnittelussa”. Teksti julkaistiin kirjaston blogissa 22.6.2021.

Hanketta on esitelty kirjaston sisällä kirjaston aamuinfossa (18.3.2021), laajemmin yliopistolla tutkimusinfrastruktuuryöryhmän kokouksessa (28.4.2021), UEF infrastruktuuriwebinaarissa (4.11.2021) ja yliopiston ulkopuolella Tieteentekijöiden liiton avoimen tieteen ryhmässä

(15.10.2021). Lisäksi tiedekuntien dekaanien tapaamisissa on esitelty hanketta ja ylipäätään UEFin tutkimusdatan tukipalvelua.

Työpajat ja haastattelut (ks. yllä) ovat toimineet koko hankkeen ja ylipäätään kirjaston datatuen viestinnän välineinä. Haastatteluissa on tavoitettu yliopiston hallinnon yksiköitä, tiedekuntien ja laitosten edustajia sekä muiden yliopistojen tutkimuksen tuen henkilöitä.

3. Tulokset ja jatkotoimenpiteet

Raportin viimeinen luku tiivistää hankkeessa tuotettuja selvityksiä ja tulemia/päätelmiä sekä hankkeen jatkokauden toimenpiteitä. Alaluvut vastaavat hankesuunnitelman seuraavia kohtia:

- "...luoda UEFin datan hallinnan, avaamisen, jakelun ja hyödyntämisen palveluverkosto ja lanseerata se palvelumuotoiltuna toimintona tai tuotteena hankkeen aikana sovitulla tavalla. Tässä osiossa mukana myös tutkimuksen IT-palveluiden, laskennan ja tallennuksen, kehittäminen. Projekti tuottaa kuvauksen palvelun sisällöstä ja prosesseista sekä siihen tarvittavista työkuluista ja järjestelmistä. tarkastellaan myös keskistettyjen yksiköiden tuottamia datatukeen liittyviä keskeisiä toimintoja ja palveluita sekä tehdään tarpeelliset toimenpiteet, jotta palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden."
- "...testata palvelun toimivuus hankkeen aikana valituilla pilottikohteilla kussakin tiedekunnassa."

3.1. Selvitys UEFin datatuen palveluista ja resursseista ja datatuen kehittämisen tiekartta

Hankkeessa on tehty kaksi selvitystä, joista toinen käsittelee kirjaston ja tutkimuksen IT-palveluiden rajapinnoista ja vastuunjaoista datatuen näkökulmasta (liite 3) ja toinen UEFin datatuen tilannetta hankkeen alkaessa ja sen aikana (liite 4).

Tutkimuksen tuen tiimin vetäjä Tomi Rosti laati selvityksen kirjaston ja tutkimuksen IT-palveluiden rajapinnoista ja vastuunjaosta (liite 3). Tutkimuksen IT-palveluihin sisältyvät Tietotekniikkapalveluiden (TiPa) lisäksi RedCap datanhallintajärjestelmä, Bioinformatiikkakeskuksen laskentapalvelimia, data-analyysit ja konsultoinnit, IoT-palvelut, Sm4rtLab-virtuaalilaboratorio sekä CSC:n tuottamat pilvilaskenta- ja Fairdata-palvelut (mm. ePouta, IDA, Etsin, Qvain). Tutkimuksen IT:n kehittämisen osana muun muassa UEF:n tutkimusinfrastruktuuripalvelut tullaan yhdistämään TiPan hallinnointijärjestelmään. Tutkimuksen IT-palveluiden henkilöstöresurssi oli 1,7 htv datatuen kehittämishankkeen aikana; hankkeen jatkokauden osalta henkilöstöresurssi tutkimuksen IT-palveluiden kattamiseen ei ole vielä tiedossa.

Hankkeen suunnittelijat laativat selvityksen UEF:n datatuen tilanteesta (liite 4), josta alla on tiivistetty selvityksen keskeiset kohdat. UEF:n datatuen nykyisten palveluiden kuvauksen runkona hyödynnettiin TSV:n tutkimusaineistojen avoimuuden palveluiden linjausta, joka syntyi kansallisen työryhmän yhteistuotoksena. Datatuen resurssien selvittäminen on kulkenut rinnan tukipalveluiden sisältöjen selvittämisen kanssa. Selvityksen tiedonlähteet on käyty läpi selvityksen johdannossa, jossa kerrotaan myös tiiviisti, mitä tutkimusaineistolla ja -datalla, datatuella ja tutkimusaineistohallinnalla tarkoitetaan. Johdannossa käydään lyhyesti läpi myös CSC:n tuottamat kansalliset Fairdata.fi-palvelut, joita myös UEF:ssä hyödynnetään.

Selvityksen luku 2 kokoaa UEF:ssä tarjottavan tutkimusaineistohallinnan koulutuksen, jolla on keskeinen rooli datatuen palveluissa ja johon viitataan selvityksen luvussa 3. Koulutus- ja opetustarjonnassa on huomionarvoista, että ainoastaan kirjaston koordinoima datatuki tarjoaa kokonaisvaltaista koulutusta ja että kirjasto on tässä vastuutahona. Muissa datatuen toimijoiden yksiköissä aihepiiriä käsitellään niiden tarjoamien palvelujen sisältöjen mukaisesti. Tiedekuntien ja laitosten tutkimusaineistojen hallintaan liittyvä opetus ei ole systemaattista eikä jäsentynyttä - tutkimusaineistoa käsitellään vaikkapa analyysien tai aineiston keräämisen yhteydessä. Koottua tietoa tuosta opetustarjonnasta ei ole saatavilla, mutta selvityksen luvussa 3 on annettu joitain esimerkkejä oppiaineiden opetuksesta.

Selvityksen luvussa 3 on tarkasteltu UEFIn tarjoamaa datatukea suhteessa avoimen tieteen koordinaation (TSV) osalinjaukseen tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimesta saatavuudesta ja Palvelut avoimen FAIR-toimintakulttuurin edistäjinä -työryhmän dokumenttiin. Viimeksi mainitussa dokumentissa tutkimusorganisaatioiden tarjoama tutkimusaineistojen tuki on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen. Tukea tulisi tarjota datanhallinnan suunnitteluun, uuden datan keruuseen ja olemassa olevan datan löytämiseen, datan immateriaalioikeuksien ja tietosuojan hallintaan, datan tutkimuksenaikaiseen tietoturvalliseen tallennukseen ja siirtämiseen tutkimuskumppaneiden kesken sekä teknisiin datanhallinnan tarpeisiin (esim. konvertointi, analyysi, ohjelmointi, metadatoitus, dokumentointi) sekä datan pitkäaikaissäilytykseen, jakamiseen ja uudelleenkäyttöön. Selvityksen perusteella kaikissa osa-alueissa on UEFilla vielä tekemistä. Tiivistetysti voidaan todeta, että datanhallinnan suunnittelun, immateriaalioikeuksen ja tietosuojan hallinnan sekä tutkimuksenaikaisen tietoturvallisen tallennuksen ja siirtämisen tukipalveluissa ollaan pisimmällä tuen konkretiassa. Muissakin sisällöissä tukea on tarjolla, mutta palvelut ovat hajallaan tai muutoin vaikeasti asiakkaiden löydettävissä.

Hankkeessa on tuotettu myös esitys UEFIn datatuen kehittämisen tiekartaksi 2021–2026. Sen tavoitteena on jäsentää yliopiston datatuen kehittämistyötä osana avoimeen tieteen koordinaation, yliopistopalveluiden, tutkimuksen tuen ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen laajempaa kokonaisuutta. Tiekartta on tarkoitettu päivitettäväksi dokumentiksi, jonka avulla datatuen kehittämistä voidaan seurata erilaisin virstanpylväin ja tavoittein (kuva 2), jotka linkittyvät myös mm. avoimen tieteen koordinaatioon. Tiekartta on rakenteeltaan taulukkomuodossa (Excel-dokumentti), ja se koostuu nykyisellään neljästä keskeistä osiosta, joihin datatuen kehittämistyötä pääpiirteittäin voidaan jakaa: Datanhallinnan linjaukset ja strategia, Datatuen palvelut, Datanhallinnan koulutukset, ja Datanhallinnan asiantuntijuus. Dynaamisena seurantadokumenttina sen eri osioiden kehittymistä voidaan kirjata ja tarkentaa, sekä tarvittaessa lisätä uusia datatuen kehittämiseen liittyviä osioita.

Kuva 2: Datatuen kehittämisen tiekartta tiivistettynä. Dokumentin rakennetta tavoitteineen on kuvattu malliesimerkein, virstanpylväin ja toimenpitein. Mukana keskeisiä osioita kuten datatuen palvelut ja koulutukset omina osioinaan.

3.2. Datatuen yhden luukun palvelu ja palvelumuotoilu

Datatuen kehittämishankkeeseen liittyi palvelumuotoilukoulutus hankkeen suunnittelijoille ja datatuen verkoston toimijoille syksyllä 2021 (UEF, Jatkuvan oppimisen keskus). Koulutus- ja sparrauskertojen aikana työstettiin yhteiskehittämisen avulla datatuen yhden luukun palveluita muun muassa käyttäjäprofiileja sekä palvelupolkuja hahmottamalla.

Hankkeen alkuvaiheessa tiedekuntien datanhallinnan asiantuntijoita tai palveluita ei ole linkitetty suoraan kirjaston koordinoiman datatuen piiriin, mutta yksi hankkeen tavoitteista oli tunnistaa missä tällaista osaamista tai mahdollisia palveluita olisi ja linkittää niitä osaksi yliopiston laajempaa datatuen verkostoa. Mahdollisuus hyödyntää myös tiedekuntien datanhallinnan asiantuntemusta ja kokemuksia osana datatuen laajempaa verkostoa voisi paremmin vastata tieteenalakohtaisen osaamisen haasteisiin. Näin eri asiantuntijoiden osaamista voitaisiin hyödyntää tieteenalakohtaisten erityiskysymysten ratkaisemisessa tai erilaisten datanhallinnan erikoiskoulutusten tai tietoiskujen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhteistyössä datatuen

kanssa. Hankkeen selvitystyö on linkittynyt myös yliopiston tutkimusinfrastruktuurien kehittämistyöhön. Hankkeen ydinryhmä on esitellyt datatuen kehittämishanketta tutkimusinfrastruktuurien kehittämistyöryhmän kokouksessa 28.4.2021.

3.2.1. Uudistettu tutkimusdatanhallinnan tuen verkosto

Hankkeessa on tarkasteltu verkoston toimijayksiköiden tuottamia, datatukeen liittyviä palveluita ja toimintoja. Tämän avulla on määritelty datatuen palveluita tuottavan verkoston ydinjoukko (UEF datatuki), joka ylläpitää datatuen päivittäistä toimintaa. Mukaan on linkitetty laajempi asiantuntijajoukko muodostaen yhtenäisen ja moniammatillisen asiantuntijaverkoston.

Osana datatuen keskeisten palveluntuottajien toiminnan määrittämistä syksyllä 2021 käytiin täsmäkeskusteluja kirjaston ja datatuen verkoston eri toimijoiden välillä (TiPa, laki- ja tietosuojasiat ja asiakirjahallinta, tutkimuspalvelut). Niiden tarkoituksena oli selkeyttää datatuen palveluiden toteuttamistapaa, sisältöä ja työnjakoa kunkin toimijan näkökulmasta. Keskusteluissa pureuduttiin muun muassa siihen, miten yhteiseen palveluun oltaisiin valmiita sitoutumaan yksiköiden resurssit huomioiden sekä siihen, miten palvelun kuvaus realisoituisi käytännön tasolla yhden luukun palvelun taustalla. Lisäksi keskusteltiin datatuen yhden luukun palvelun kohderyhmän määrittelystä. Täsmäkeskustelujen yhteenveto toimii myös taustatietona datatukea tuottavien yksiköiden johtajien välisissä keskusteluissa esimerkiksi resursseja pohdittaessa. Tutkimuksen IT-palveluiden ja kirjaston rajapintojen selvitys (liite 3) auttaa myös hahmottamaan uudistetun palvelun kehittämiskohteita, kuten CSC:n tuottamien Fairdata.fi-palveluiden vastuiden selkiyttäminen UEFissa.

Tieteenalakohtaisen osaamisen lisääminen verkoston asiantuntijuuteen on ollut myös keskeinen osa uudistetun palveluverkoston kehittämistä. Alakohtaista asiantuntijuutta on pyritty kartoittamaan muun muassa paikantamalla tiedekunnissa tai laitoksilla jo työskenteleviä data-asiantuntijoita. Hankkeessa on haastateltu tiedekunnissa toimivia asiantuntijoita (ks. luku 2.1), jotka joko osallistuvat datanhallinnan tukityöhön tai tuottavat datanhallinnan palveluita mm. ostopalveluina. Heidän näkemyksiensä kautta on pyritty avaamaan mahdollisuuksia ja toiveita

tiivimmän yhteistyön ja informaationkulun suhteen. Tähän liittyy myös hankkeessa tehtävä selvitys data-asiantuntijuuden eri työnkuvista, rooleista ja ammattinimikkeistä (ks. luku 3.4.). Selvityksen pohjalta kirjoitettiin hankkeen 20.09.2021 ilmestynyt blogiteksti Tutkimusaineistojen asiantuntijoiden monet kasvot.

Syksyllä 2021 tiedekunnista kantautui tietoja rekrytoinneista, jotka liittyivät tutkimusdata-asioihin. Tiedekuntiin lähetettyjen tiedusteluiden pohjalta selvisi, että rekrytoinnit liittyivät UEFin tutkimusinfrastruktuuriohjelmaan (2021–2024), jonka osana jokaiseen tiedekuntaan on palkattu yhteensä 14 määräaikaista, vuodenvaihteessa 2022 aloittavaa infrakoordinaattoria. Heidän keskeisinä tehtävinään on mm. kerätä ja koordinoita tietoja infratietokannassa sekä edistää laiterekisterin hyötyjä tutkimuksen arjessa. Hankkeen suunnittelijoiden, dekaanien ja tutkimusinfrastruktuurijohtajan tapaamisten (ks. luku 2.2.) perusteella päädyttiin linkittämään infrakoordinaattorit datatuen verkostoon sen sijaan, että aloitettaisiin esim. vapaaehtoisuuteen perustuvaa data-asiantuntijatoimintaa (ks. luku 3.4.) UEFissa. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että infrakoordinaattoreita on palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin ja näin ollen kyseessä ei voi olla pysyvämpi ratkaisu tieteenalakohtaisen osaamisen linkittämisestä datatuen verkostoon infrakoordinaattoreiden muodossa.

Kirjaston johtaja Ari Muhonen esitteli alustavasti datatuen uudistuvaa palvelua 4.11.2021 pidetyssä ensimmäisessä infrawebinaarissa. Hankkeen jatkokaudelle ajoittuva toinen infrawebinaari pidetään 3.2.2022, jolloin uudistuvia datatuen yhden luukun palveluita sekä tutkimusaineistohallinnan kokonaisuutta esitellään kootusti infrakoordinaatiolle. Infrawebinaarien esitykset toimivat siten osaltaan uudistuneen palvelun markkinointiin tiedekuntien suuntaan.

3.2.2. Yhden luukun muotoilu ja lanseeraus palvelumuotoiltuna toimintona

Nykyisten datatuen palveluiden selvityksen ohella hankkeen tavoitteena oli tuottaa kuvaus uudistetun palvelun sisällöstä ja prosesseista. Tähän määrittelytyöhön kuuluvat myös yhden luukun takana tarvittavat työnkulut ja järjestelmät.

Uusi tikettijärjestelmä on yhden luukun palvelun keskeinen järjestelmä. Hankkeesta riippumattomista syistä uusi tikettijärjestelmä saadaan datatuen käyttöön vasta vuoden 2022 puolella. Tätä päästään siten pilotoimaan hankkeen jatkokaudella (ks. luku 3.3.). Tikettijärjestelmän käyttöominaisuuksien hyödyntäminen esimerkiksi palvelupyyntöjen moniammatillisessa käsittelemisessä muodostaa yhden mahdollisuuden testata uuden palvelun toimivuutta datatuen sisäisen prosessin näkökulmasta. Palvelupyyntöjen moniammatillisen käsittelemisen yhtenä tavoitteena on lisätä yhteistä osaamista ja välttää tiedon siiloutumista.

Hanketta edeltäneissä, tutkijoille suunnatuissa kyselyissä sekä hankkeen aikana tutkijoille suunnatusta työpajasta on ilmennyt selkeä tarve käyttäjälähtöisille palveluille. Nykyiset palvelut ovat hajallaan, jolloin tukipalveluista ei synny selkeää kuvaa ja/tai niiden olemassaolosta ei olla tietoisia. Palvelumuotoilun periaatteita ja menetelmiä hyödyntämällä hankkeessa on pyritty rakentamaan tutkijan tarpeita parhaiten vastaava, selkeä palvelukokonaisuus. Uudistuneen datatuen yhden luukun toimintatapoja on pohjustettu verkoston asiantuntijoille järjestetyssä työpajassa (ks. luku 2.3.) erilaisten esimerkki-palvelupyyntöjen kautta.

Datatuen yhden luukun palvelun konseptointi ja konkretisointi aloitettiin hankkeelle räätälöidyn palvelumuotoilukoulutuksen aikana syksyllä 2021, taustaselvitystä oli tehty runsaasti jo pitkin vuotta. Koulutus- ja sparrauskertojen aikana tuotiin yhteen siihen mennessä kertynyttä tietoa palvelun haasteista, eri käyttäjäprofiileista ja käyttäjien tarpeista sekä tutustuttiin palvelupolkuun, palveluprosessien kuvaamiseen (ns. service blueprint) ja palveluiden käyttäjälähtöiseen kehittämiseen kokoamalla yhteen käyttäjäryhmien tarpeita. Palvelukonseptia terävöitettiin, mietittiin palvelun suunnittelun keskeisiä ajureita (ns. design drivers) ja jatkokehittiin datatuen palveluita ja käyttäjäpersoonia. Uudistuvan datatuen palvelu visualisoitiin (ks. kuva 3), ja sen sisältöjä testattiin pyytämällä kommentteja tutkijoilta lyhyissä etätapaamisissa. Tutkijapalaute oli pääosin positiivista ja eritoten tutkimusprosessin etenemisen kuvaamista palveluiden jäsentäjänä pidettiin selkeänä ratkaisuna, joka avusti oikean palvelun löytämisessä valikoimasta.

Kuva 3: Hankkeen palvelumuotoilun koulutuksessa tuotettu visuaalinen yhteenveto datatuen palvelusta.

Datatuen keskeisinä palvelukanavina toimivat [datasupport@-sähköpostiosoite](mailto:datasupport@uef.fi) ja tutkimusaineistonhallinnan verkkosivut, jotka ovat tähän mennessä sijainneet osana UEF kirjaston verkkosivuja. Keskeisenä palvelukanavana ja viestinnän välineenä datatuen verkkosivut muodostavat yhden osan uudelleen muotoiltavasta palvelusta. Koska verkkosivujen uusi sijainti ja rakenne liittyvät olennaisesti myös palvelun toimivuuden testaamiseen, niistä on kerrottu tarkemmin seuraavassa luvussa 3.3. jossa kuvaillaan hankkeen ja sen jatkokauden aikana tehtävää pilotointia.

Vaikka datatuen yhden luukun muotoilua on edistetty pitkälle hankkeen varsinaisella kaudella, jää palvelumuotoilun yhden luukun palvelun lanseeraus hankkeen jatkokaudelle 2022.

3.3. Pilotointi

Hankkeessa on pilotoitu uudistuvan palvelun toimivuutta. Osa pilotoinneista siirtyy hankkeen jatkokaudelle 1.2.–31.12.2022.

Maaliskuussa 2021 aloitettu aineistonhallintasuunnitelmien (DMP) moniammatillinen kommentointiprosessi sisältyy yhtenä pilottikohteena datatuen yhden luukun palveluiden pilotointiin. Hankkeen suunnittelijat seurasivat keväällä 2021 datatuen toimijoiden yhteistyötä DMP-käsittelypalavereiden aikana. DMP-käsittelypalavereita pyrittiin pitämään kerran viikossa puolen tunnin mittaisissa tapaamisissa. Yksittäisten aineistonhallintasuunnitelmien sijaan

palavereissa käsiteltiin useammin DMP-kommentoinnin aikana esiin nousseita aineistohallinnan kysymyksiä yleisemmällä tasolla. Hankkeen jatkokaudella 2022 projektisuunnittelijat siirtyvät tarkkailevasta roolista osallistumaan aktiivisesti DMP-kommentointiprosessiin.

DMP-kommentointien lisäksi datatukeen tulee erilaisia kysymyksiä tutkimusaineistoihin liittyen, joihin vastaaminen vaadittavine selvitystöineen on keskeinen osa tukipalvelua. Hankkeen jatkokaudella tärkeä osa pilotointia on osallistuminen tähän datanhallinnan tukityöhön ja tätä kautta testata sisäisten prosessien sujuvuutta ja tunnistaa mahdollisia jatkokehittämisen tarpeita. Kuten DMP-kommentointipalvelussa, myös tukipyyntöihin vastaaminen ja sitä edeltävä selvitystyö edellyttävät ajoittain moniammatillista konsultointia eri toimijoiden välillä. Tämä konsultointiprosessi puolestaan vaikuttaa palvelun nopeuteen ja käyttäjälähtöisyyteen, kun käyttäjän ei tarvitse viestitellä erikseen eri toimijoiden kanssa, ja eri toimijat puolestaan saavat kokonaiskuvan käsiteltävästä tukipyynnöstä ja sen taustatiedoista. Tukipyyntöjen moniammatilliseen selvitystyöhön liittyy osaltaan palvelunhallintajärjestelmä Efecte (ks. luku 3.2.), jota hyödyntämällä pyritään selkeyttämään ja helpottamaan moniammatillista kommunikointia, tehostamaan palvelun nopeutta ja yhden luukun toimivuutta. Näin ollen myös Efecten käyttöönotto ja testaaminen liittyvät osaksi datatuen toiminnan testaamista ja uudistuneen palvelun pilotointia.

Datatuen toisena keskeisenä palvelukanavana datasupport@-palveluosoitte rinnalla ovat uudistuvat verkkosivut osana yhden luukun muotoilua. Verkkosivujen toteuttaminen muodostaa osan palveluiden toimivuuden testaamista omana pilotointikohteenaan. Uudistuvien verkkosivujen tuominen yliopiston tasolle kirjaston verkkosivuilta parantaa palvelun näkyvyyttä ja profiloitumista keskeisenä tutkimuksen tukipalveluna, jota tuottamassa on kirjaston datanhallinnan asiantuntijoiden lisäksi kokonainen moniammatillinen asiantuntijaverkosto myös muista yksiköistä. Verkkosivujen tarkoituksena on aiempaa paremmin vastata käyttäjien tarpeeseen muun muassa toimimalla kokoava paikkana, josta löytyvät kattavat tiedot tutkimusaineistohallinnan ohjeistuksista ja koulutuksista. Uudistuvien verkkosivujen kautta voidaan myös selkeyttää muiden UEFin tutkimusaineistohallinnan tiedonlähteiden, kuten UEF

Avoimen tieteen sivustojen ja Heimo-sivustojen, roolia ja näkyvyyttä hajauttamatta tietoa liian moneen paikkaan.

Datanhallintaan liittyy paljon sanastoa ja termejä, joista käytetään usein vain lyhenteitä tai englanninkielistä termiä, jolloin termien ymmärtäminen jää helposti vajaaksi ja tekee koko asiasta vaikeasti hahmotettavan. On myös paljon sellaista datanhallinnan sanastoa, joista eri yhteyksissä tai eri organisaatioissa (ja organisaatioiden sisälläkin) voidaan käyttää eri termiä tarkoittamaan kuitenkin samaa asiaa. Näin ollen on tärkeää, että lyhenteitä tai termejä käytettäessä niiden merkitys on selkeä ja että niiden käyttö säilyisi johdonmukaisena. Hankkeessa on kerätty datanhallinnan sanastoa yhteen dokumenttiin, josta se on hyödynnettävissä eri tarkoituksiin. Sanasto on tehty taulukkomuotoisena ja se on tarkoitettu päivitettäväksi lisäohjeistukseksi, joka voidaan linkittää muun muassa datatuen uudistuville verkkosivulle.

Datatuen tarvetta ja toimintaa tarkasteltiin myös yhden jo ennen kehittämishanketta alkaneen tapausesimerkin kautta. Esimerkkitapauksena käytettiin vuonna 2017 alkanutta tutkimushanketta, joka tuolloin jo hankkeen alussa tiedusteli kirjastosta tukea tutkimusaineistonhallintaan. Hankkeen kohtaamat haasteet, tarjottu neuvonta ja erilaisten ratkaisuiden etsiminen (mm. kulttuurihistoriallisesti tärkeän datan pitkäaikaissäilyttäminen) tarjosivat tilaisuuden tarkastella tutkimusdatanhallintaan liittyviä palveluita yksittäisen hankkeen tutkimuksen elinkaaren ajalla. Tarkastelu osoittaa, että kehitystä on vuosien mittaan tapahtunut, niin palveluissa kuin niiden taustalla olevassa asiantuntijuudessa. Esimerkkitutkimushankkeen kohtaamia haasteita pystytään nyt välttämään tarjoamalla ohjeistusta ja asiantuntevampaa tukea aineistonhallinnansuunnitteluun ja toteutukseen. Yliopistotason prosesseissa on kuitenkin vielä puutteita esimerkiksi siinä, miten tutkimusdataa säilytetään ja annetaan jatkokäyttöön tutkimushankkeen päätyttyä. On myös hyvä pohtia miten, moniammatillista tukea voidaan tarjota yhteistyössä hankkeiden oikeisiin kohtiin.

3.4. Datanhallinnan asiantuntijuus ja ammattilaisuus

Datanhallinnan asiantuntijuuden pohdinta ei ollut kirjoitettuna auki projektisuunnitelmassa, mutta teema on kulkenut erottamattomasti mukana hankkeen kaikessa toiminnassa. Datatuen verkoston kokonaisuosaamista, tiedekuntien ja oppiaineiden asiantuntemusta tai yksittäisten työntekijöiden työnkuvausten sisältöjen avaamista ei voi erottaa datanhallinnan ammattilaisuuden keskustelusta. Aihe on myös äärimmäisen ajankohtainen, ja on tärkeää, että UEF on aktiivisesti mukana kansallisessa (ja kansainvälisessä) keskustelussa ja suunnittelussa jatkossakin. Hankkeessa on osallistuttu mm. epäviralliseen Datanhallinnan asiantuntijuus - lukupiiriin ja vuonna 2022 ollaan mukana kansallisessa avoimen tieteen koordinaation Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevytyksen tiekartta -työryhmässä. Hankkeessa kartoitettiin tutkimusdatanhallintaan liittyviä ammattinimikkeitä ja asiantuntijuuksia yleisesti tutkimuskirjallisuuden ja muiden tutkimusorganisaatioiden käytäntöjen perusteella, mitä jatketaan ja syvennetään vuoden 2022 aikana myös osana kansallista koordinaatiotyötä. Data-ammattien kartoitus -dokumentti on vielä toistaiseksi sisäisessä käytössä työversiona. Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti, millaisia kysymyksiä ja ongelmia datanhallinnan asiantuntijuuksiin liittyy ja miten kartoitus on auttanut hahmottamaan kokonaisvaltaisen datatuen rakentumisen tärkeyttä.

Data-ammateilla ja -asiantuntijuuksilla viitataan laajasti tehtäviin, joissa keskitytään datan käsittelyyn ja hallinointiin (sis. kehitystyö yms.). Tutkimuksen yhteydessä asiantuntijuuteen kuuluu keskeisesti laaja-alainen tutkimusaineistojen (ml. data) hallinnan ymmärrys avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. Tällöin asiantuntijuuteen ei kuulu ainoastaan – tai ollenkaan – vaikkapa teknisluonteinen datan käsittely.

Tutkimuksen yhteydessä on myös ensiarvoisen tärkeä pitää mielessä, että tutkija on oman tutkimusaineistonsa asiantuntija ennen kaikkea sisällöllisesti. Tämä jää helposti syrjään, kun puhutaan data-asiantuntijuuksista ja -ammateista. Totta onkin, että tutkijalle aineisto on "vain" osa tutkimusta, eikä aineistohallinta ole tutkimustyön fokus, vaikka se onkin tärkeä osa tutkimuksen koko prosessia ja käytännön toimenpiteitä. Tutkija ei siten ole, eikä hänen pidäkään

olla aineistohallinnan ammattilainen siinä mielessä, että hänen olisi osattava itse kaikki aineistohallintaan liittyvät toimenpiteet, käytännöt tai yleiset linjaustason tehtävät.

Hankkeessa kartoitettiin tutkimusaineistohallintaan liittyvää työtä ja asiantuntijuutta. Kirjaston asiantuntijoilla on keskeinen rooli, mikä on kansainvälisestikin varsin yleinen toimintamalli. Heillä saattaa olla myös tutkijatausta, mikä auttaa ymmärtämään tutkijan ongelmia hyvinkin asiakaslähtöisesti. Nämä asiantuntijat eivät yleensä osallistu datan käsittelyyn vaan vastaavat yleisemmin datanhallinnan neuvonnasta, koulutuksesta ja vaikkapa datatukeen liittyvästä koordinaatiosta omassa organisaatiossaan. Aineistohallintasuunnitelmien tekemiseen valmistavat koulutukset ja niiden kommentointi ovat datatuen keskeisiä palveluita. UEFissakin kirjasto tarjoaa datanhallinnan asiantuntijapalvelua.

Monet data-ammattilaisten työnkuvat ovat selkeästi teknispainotteisia. Näistä nimikkeistä mainittakoon data steward, jonka tehtävänkuva teknisissä vastuissa on ehkäpä laaja-alaisin mutta vaihdellen paljon organisaatiosta ja maasta toiseen, tai datamanagerit, jotka huolehtivat esimerkiksi tietokantojen ylläpidosta ja datan hallinnoinnista siten, että sen ominaisuudet täyttävät tutkimusryhmän tai organisaation datalle asettamat keskeiset vaatimukset myös tietosuojan ja lainsäädännöllisestä näkökulmasta. UEFissa on yksi kokoaikainen datamanageri terveystieteiden tiedekunnassa.

Eräänlaista vapaaehtoistoimintaa harjoitetaan data champion -nimikkeellä. Data championit ovat tyypillisesti tutkijoita ja muita yliopiston jäseniä (tohtoriopiskelijat, kirjaston ja IT:n asiantuntijat), jotka ovat kiinnostuneita datanhallinnan asioista ja osallistuvat toimintaan joko vapaaehtoisesti tai jyvittäen pienen osan työajastaan toimintaan. Data championit tarjoavat neuvoja tutkimusdatan hallinnan parhaista käytänteistä. Vastaavaa toimenkuvaa on esimerkiksi data-agenteilla ja joillain muillakin nimikkeillä (esim. Oulun yliopistossa data-asiantuntija). Toiminta vaatii selkeää koordinaatiota, sillä jos mukana on esimerkiksi useampi vapaaehtoinen, tarvitaan henkilöiden vaihtuessa jatkumoa esimerkiksi tehtävään kouluttamisessa. UEFissa tällaista toimintaa ei ole.

Koordinaation merkitys tulee esiin kaikessa tutkimusdatanhallintaan liittyvässä tukityössä. Tutkimusaineistonhallinnan tuen kokonaisuudessa ja asiantuntijuuksia määriteltäessä erityistä huomioita on myös kiinnitettävä siihen, että tutkimusaineistot ovat eri aloilla erilaisia. Aineistojen uudelleenkäytön tarpeet ja tavat vaihtelevat tutkimusalasta toiseen ja niihin kohdistuu valtava toimenpiteiden ja hallinnan käytäntöjen kirjo. Osaamistasot ja -vaatimukset liikkuvat teknisestä datanhallinnasta tutkimusaineistojen hallinnan kokonaiskuvan ymmärtämiseen. Yksi asiantuntija ei pysty vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin eivätkä yhden tieteenalan osaamisvaatimukset saa määritellä koko kenttää. Siksi on ehdottoman tärkeää, että jokainen tutkimusala ja -aineistotyyppi saa äänensä kuuluviin ja tarvitsemansa palvelut ja infrat. Sen mahdollistaa pysyvä, yliopiston yhteinen datatuki, joka yhdistää eri asiantuntijat verkostoksi palvelun taustalle.